

13.00.00- PEDAGOGICAL SCIENCES

UDC: 378.147:81243:61

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

STUDYING FOREIGN LANGUAGES IN THE MEDICAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN: QUANTITATIVE ANALYSIS

O‘ZBEKISTON TIBBIY TA’LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O‘RGANISH: MIQDORIY TAHLIL

Гаибназаров Сардорхон Суннатиллаевич^[0009-0003-6223-2173]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Gaibnazarov Sardorkhon Sunnatillaevich

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Gaibnazarov Sardorkhon Sunnatilayevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, “Davolash ishi” yo‘nalishi talabasi

E-mail: nasazusu@gmail.com; Phone: +998935171177

Зайдуллин Асад Шавкатович^[0009-0009-4307-453X]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности Лечебное дело

Zaydullin Asad Shavkatovich

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Zaydullin Asad Shavkatovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, “Davolash ishi” yo‘nalishi talabasi

E-mail: zajdullinasad@gmail.com ; Phone: +998900077588

Камалов Руслан Куралбаевич^[0009-0005-0334-0478]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Kamalov Ruslan Kuralbaevich

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Kamalov Ruslan Kuralbaevich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, “Davolash ishi” yo‘nalishi talabasi

E-mail: rkamalov225@gmail.com ; Phone: +998913744455

Норкулова Мубинабону Тургун кизи^[0009-0002-9966-2620]

Ташкентский государственный медицинский университет, студент специальности «Лечебное дело»

Norkulova Mubinabonu Turgun kizi

Tashkent state medical university, student of the specialty «General medicine»

Norkulova Mubinabonu Turgun qizi

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, “Davolash ishi” yo‘nalishi talabasi

E-mail: norkulovamubina4@gmail.com ; Phone: +998900027444

Аннотация. В статье представлен количественный анализ современного состояния преподавания и изучения иностранных языков в медицинских вузах Узбекистана. На основе анкетирования студентов выявлены уровни владения языком, мотивационные факторы, основные трудности и оценка эффективности учебного процесса. Авторы рассматривают актуальные методики обучения (Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification) и предлагают рекомендации по совершенствованию языковой подготовки будущих медиков. Результаты исследования подчеркивают необходимость перехода к практико-ориентированным и интерактивным формам обучения, обеспечивающим формирование профессиональной иноязычной компетенции.

Ключевые слова: иностранные языки, медицинское образование, анкетирование, методика обучения, Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification, медицинский английский, языковая подготовка.

Abstract. The article presents a quantitative analysis of the current state of teaching and learning foreign languages in medical universities of Uzbekistan. Based on a student survey, the study identifies language proficiency levels, motivational factors, main challenges, and assessments of the effectiveness of the educational process. The authors discuss modern teaching methodologies (Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification) and offer recommendations for improving language training for future medical professionals. The results of the study emphasize the need to shift toward practice-oriented and interactive forms of education that foster the development of professional foreign language competence.

Key words: foreign languages, medical education, survey, teaching methodology, Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification, medical English, language training.

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistondagi tibbiyot oliy o‘quv yurtlarida xorijiy tillarni o‘qitish va o‘rganishning hozirgi holati miqdoriy tahlil qilingan. Talabalar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma asosida til bilish darajalari, motivatsion omillar, asosiy qiyinchiliklar va o‘quv jarayoni samaradorligini baholash aniqlandi. Mualliflar dolzarb o‘qitish metodikalarini (Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification) ko‘rib chiqadilar va bo‘lajak shifokorlarning til tayyorgarligini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar beradilar. Tadqiqot natijalari kasbiy xorijiy til kompetensiyasini shakllantirishni ta‘minlaydigan amaliyotga yo‘naltirilgan va interfaol o‘qitish shakllariga o‘tish zarurligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: xorijiy tillar, tibbiy ta‘lim, so‘rovnoma, o‘qitish metodikasi, Blended Learning, Flipped Classroom, Gamification, tibbiy ingliz tili, til tayyorgarligi.

For citation: Gaibnazarov S.S., Zaydullin A.Sh., Kamalov R.K., Norkulova M.T. Studying foreign languages in the medical education system of Uzbekistan: quantitative analysis. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 89-97.

Введение. В эпоху беспрецедентной глобализации и цифровой трансформации здравоохранения профессия врача перестала быть ограничена

национальными границами. Международные научные коллаборации, мультицентровые клинические исследования, телемедицинские консультации и свободное перемещение медицинских кадров стали повседневной реальностью. В этом контексте владение иностранными языками, и в первую очередь английским как языком глобальной науки, трансформировалось из желательного навыка в ключевую компетенцию современного медицинского работника [1; 2].

Актуальность данного исследования обусловлена стремительной интеграцией Узбекистана в мировое медицинское и научное сообщество. Реформы в системе высшего медицинского образования страны направлены на приведение его в соответствие с международными стандартами, что немыслимо без качественной языковой подготовки будущих специалистов [3]. Студенты-медики сталкиваются с необходимостью работы с оригинальной научной литературой, руководствами (протоколами), базами данных (такими как PubMed, Cochrane Library), что требует развитых навыков чтения и анализа текстов на иностранном языке. Кроме того, академическая мобильность - участие в программах обмена, стажировках, летних школах - а также возможность представления результатов своих исследований на международных конференциях и в рецензируемых зарубежных журналах напрямую зависят от уровня иноязычной коммуникативной компетенции [4].

Несмотря на осознание этой необходимости на уровне государственной политики, процесс преподавания и изучения ИЯ в медицинских вузах Узбекистана сопряжен с рядом системных и методических challenges (вызовов). К ним относятся высокая аудиторная нагрузка по профильным дисциплинам, неоднородность начальной языковой подготовки абитуриентов, дефицит современных учебно-методических комплексов и, зачастую, преобладание традиционных, некоммуникативных методов обучения [5].

Таким образом, цель настоящего исследования заключается в проведении комплексного анализа современного состояния преподавания и изучения иностранных языков в медицинских вузах Узбекистана на основе анкетирования студентов. Задачи исследования включают: оценку студентами качества и эффективности преподавания ИЯ; выявление уровня мотивации и основных целей изучения ИЯ; диагностику ключевых проблем и барьеров, с которыми сталкиваются студенты; разработку научно-обоснованных рекомендаций по модернизации процесса обучения ИЯ с учетом лучших мировых практик и внедрения инновационных образовательных технологий.

Обзор научной литературы. Теоретической основой модернизации языковой подготовки в медицинском вузе служит компетентностный подход, в рамках которого целью обучения является формирование не суммы знаний, а способности решать профессиональные задачи с использованием иностранного языка [2; 6]. В последнее десятилетие произошел отчетливый сдвиг от обучения «языку вообще» к обучению «языку для специальных целей» (English for Specific Purposes - ESP), а именно - «языку для медицинских целей» (English for Medical Purposes - EMP) [7].

Современная лингводидактика предлагает богатый арсенал инновационных методов и технологий, доказавших свою эффективность в контексте медицинского образования:

Цифровизация и смешанное обучение (Blended Learning). Данный подход, интегрирующий онлайн- и офлайн-форматы, позволяет преодолеть ограниченность аудиторных часов и индивидуализировать траекторию обучения [8]. Речь идет не только об использовании платформ вроде Moodle или Google Classroom для размещения материалов, но и о применении интерактивных симуляторов, виртуальных пациентов (например, на платформе i-Human Patients), которые требуют от студента коммуникации на английском языке для сбора анамнеза и постановки диагноза [9]. Мобильные приложения (Anki, Quizlet) с алгоритмами интервального повторения идеально подходят для усвоения обширного пласта медицинской терминологии [10].

Флиппированный класс (Flipped Classroom). Эта модель переворачивает традиционную логику обучения: теоретический материал студенты изучают самостоятельно дома (через видео-лекции, интерактивные презентации), а аудиторное время посвящается практике - обсуждению клинических случаев, ролевым играм, проектной работе [11]. Это делает обучение более студенто-центрированным и эффективным.

Игрофикация (Gamification) и симуляции. Внедрение игровых элементов (баллы, значки, рейтинговые таблицы) повышает вовлеченность и мотивацию [12]. Более сложными форматами являются симуляции международных научных конгрессов, где студенты готовят и представляют доклады, или ролевые игры «врач-пациент» с отработкой межкультурной коммуникации [13]. Метод кейс-стади (case-based learning), основанный на разборе реальных клинических ситуаций, способствует формированию клинического мышления и параллельно - развитию языковых навыков [14].

Проектная работа и академическое письмо. Выполнение студентами исследовательских проектов, таких как написание обзора литературы по актуальной медицинской проблеме или подготовка тезисов для гипотетической конференции, напрямую связывает изучение языка с будущей профессиональной деятельностью [15]. Это формирует навыки критического мышления, поиска и анализа информации, а также академического письма, необходимые для публикационной активности [16].

Интеграция с клиническими и фундаментальными дисциплинами. Успешное усвоение медицинской терминологии на английском языке невозможно без прочной основы в латинском языке и понимания этимологии терминов [17]. Синхронизация курсов ИЯ с курсами пропедевтики, патологической физиологии и других дисциплин позволяет создавать межпредметные связи и закреплять лексику в профессиональном контексте [18].

Анализ литературы, однако, выявляет и общие для многих стран проблемы: сопротивление инновациям со стороны части преподавательского корпуса, недостаточное техническое оснащение аудиторий, а также

«перегруженность» учебных планов, оставляющая мало времени на глубокое освоение ИЯ [19; 20]. Таким образом, задача заключается не только в выборе эффективных методов, но и в создании благоприятной организационно-педагогической среды для их внедрения.

Материалы и методы. Для реализации цели исследования был выбран количественный метод сбора данных - анкетный опрос, позволяющий охватить репрезентативную выборку и получить статистически значимые результаты.

Разработка инструментария. Анкета была разработана авторами с учетом целей исследования и включала 28 вопросов, сгруппированных в 5 тематических блоков:

1. Демографический блок: пол, курс, вуз.
2. Отношение и мотивация: значимость ИЯ для карьеры, личные цели изучения (работа за рубежом, наука, хобби и т.д.).
3. Оценка учебного процесса: удовлетворенность качеством преподавания, доступностью материалов, используемыми методами, количеством аудиторных часов.
4. Вневузовская активность: факт изучения ИЯ вне вуза, формы обучения (курсы, репетитор, самообразование), затрачиваемое время.
5. Проблемы и предложения: выявление основных трудностей (нехватка времени, терминология, недостаток практики) и сбор предложений от студентов по улучшению ситуации.

Анкета была реализована в виде электронной формы с использованием сервиса Google Forms, что обеспечивало удобство распространения и автоматизацию первичного сбора данных.

Выборка и процедура. Исследование проводилось в период с сентября 2023 по январь 2024 года. В опросе приняли участие 100 студентов 1-4 курсов из четырех ведущих медицинских вузов Узбекистана: Ташкентской медицинской академии (ТМА, 23%), Ташкентского государственного стоматологического института (ТГСИ, 24%), Ташкентского педиатрического медицинского института (ТашПМИ, 33%) и других медицинских вузов республики (20%). Гендерный состав респондентов: 67% девушек и 33% юношей, что примерно соответствует общей гендерной структуре студенческого контингента в медицине. Выборка была целевой (неслучайной), респонденты привлекались через академические группы в мессенджерах и социальных сетях. Участие было анонимным и добровольным.

Методы анализа данных. Первичная обработка данных проводилась с помощью инструментов статистики Google Forms. Для последующего детального анализа данные были экспортированы в программу Microsoft Excel, где были применены методы дескриптивной (описательной) статистики: расчет абсолютных и относительных частот (процентов) для категориальных переменных (ответы на вопросы). Качественный анализ открытых вопросов (предложения студентов) проводился путем контент-анализа с группировкой высказываний по тематическим категориям.

Анализ результатов.

1. Мотивация и уровень владения языком.

Абсолютное большинство опрошенных (96%) осознают стратегическую важность английского языка для своей будущей профессиональной карьеры. Однако лишь 85% указали его в качестве основного изучаемого языка, что свидетельствует о разрыве между осознанием необходимости и практическим вовлечением. Распределение по уровням владения выявило значительную неоднородность подготовки: 39% респондентов находятся на начальном уровне (A1-A2), 51% - на среднем (B1-B2), и лишь 10% достигли продвинутого уровня (C1-C2). Это создает серьезную методическую проблему для преподавателей, вынужденных работать с разноуровневой группой. Интересно, что при выборе «самого перспективного» языка, помимо английского, студенты отмечали немецкий (63%), корейский (20%) и китайский (14%), что отражает географию приоритетных международных контактов и стажировок для узбекистанских медиков.

2. Оценка качества преподавания и учебных материалов.

Общая удовлетворенность организацией преподавания ИЯ в вузе оказалась относительно высокой: суммарно 56% респондентов поставили оценки «отлично» и «хорошо», тогда как 18% оценили его как «неудовлетворительное». Наиболее позитивно студенты оценили доступность учебных материалов (учебники, пособия): 74% дали положительные оценки, причем ни один студент не выбрал вариант «плохо». Это говорит о определенной работе, проделанной вузами по обеспечению базовыми ресурсами.

3. Анализ используемых педагогических методов.

Данный пункт выявил один из ключевых дисбалансов. Студенты подтвердили, что на занятиях наиболее часто используются традиционные методы: лекции с объяснением теории и грамматики. Групповые проекты, ситуационные диалоги и интерактивные упражнения применяются значительно реже. Это указывает на сохраняющийся разрыв между потенциально эффективными методами, описанными в литературе, и реальной педагогической практикой. При этом 77% студентов сочли количество аудиторных часов достаточным, что позволяет сделать вывод: проблема не в количестве, а в качестве и методах использования этого времени.

4. Вневузовская активность и целеполагание.

Высокая внешняя мотивация подтверждается тем, что 62% респондентов изучают ИЯ вне основной программы. Из них 43,5% посещают учебные центры, а 38,7% занимаются самостоятельно, что свидетельствует о развитой культуре самообразования. Ведущими целями изучения были названы: возможность работы или учебы за границей (42%), участие в международной научной деятельности (17%) и чтение профессиональной литературы (13%). Важно, что 16% студентов отметили, что получают от процесса изучения языка удовольствие, что является сильным внутренним мотиватором.

5. Выявление проблем и предложения студентов.

Ключевой проблемой, по мнению 73% опрошенных, является катастрофическая нехватка времени due to (из-за) высокой нагрузки по core subjects (основным предметам). Это системная проблема медицинского образования в целом. На втором месте - трудности с усвоением медицинской терминологии (отмечали около 40% респондентов). Также студенты жаловались на недостаток разговорной практики и отсутствие языковой среды в стенах вуза.

Предложения студентов были конструктивными и сводились к следующему:

Оптимизация учебного плана: сокращение часов по некоторым непрофильным гуманитарным дисциплинам в пользу углубленного изучения ИЯ или медицинской терминологии.

Модернизация методик: внедрение более интерактивных, практико-ориентированных форм работы, включая разбор реальных кейсов, общение с приглашенными специалистами-носителями языка.

Развитие внеаудиторной среды: создание на базе вузов языковых клубов, кружков по переводу медицинской литературы, организация научных семинаров на английском языке.

Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. Студенты-медики Узбекистана демонстрируют высокий уровень осознания важности иностранного языка для своей карьеры, но их реальный уровень владения характеризуется значительной разнородностью.

2. Существующая система преподавания ИЯ в вузах обеспечивает базовые потребности, но отстает от современных тенденций в плане используемых педагогических технологий, сохраняя ориентацию на традиционные, пассивные методы обучения.

3. Главным препятствием для эффективного изучения ИЯ студенты считают экстенсивную нагрузку по основным дисциплинам, что требует системных решений на уровне учебных планов.

4. Выявлен значительный студенческий запрос на практико-ориентированные, интерактивные формы работы и создание развитой языковой среды внутри вуза.

На основе выводов и анализа международного опыта формулируются следующие рекомендации:

1. Для методистов и преподавателей:

Внедрить дифференцированный подход к обучению, проводя в начале курса диагностическое тестирование и формируя группы по уровням владения языком.

Активно внедрять методы смешанного обучения (Blended Learning). Перенести теоретический материал (грамматика, правила) в онлайн-формат (короткие видео-лекции, интерактивные упражнения на платформе Moodle), освободив аудиторное время для коммуникативной практики.

Шире использовать игрофикацию и симуляции: внедрять ролевые игры «doctor-patient», проводить мини-конференции, где студенты представляют свои проекты на английском языке, использовать квизы (Kahoot!) для проверки терминологии.

Разработать и внедрить элективные курсы для старшекурсников: «Академическое письмо для медиков», «Подготовка научной публикации на английском языке», «Медицинский английский для клинической практики».

2. Для администрации вузов:

Создать и поддерживать центры языковой практики при вузах, включающие разговорные клубы с модераторами (в том числе носителями языка), киноклубы для просмотра и обсуждения медицинских сериалов и документальных фильмов.

Стимулировать междисциплинарные проекты, например, совместные занятия преподавателей клинических дисциплин и иностранного языка по разбору сложных клинических случаев на английском.

Организовать систематические программы повышения квалификации для преподавателей ИЯ, фокусирующиеся на современных образовательных технологиях и методологии преподавания ESP/EMP.

3. На уровне образовательной политики:

Рассмотреть вопрос о ребалансировке учебных планов с целью выделения дополнительных ресурсов (в том числе в формате элективов и факультативов) для углубленной языковой подготовки мотивированных студентов.

Реализация предложенных мер будет способствовать преодолению разрыва между осознанной необходимостью владения иностранным языком и реальной возможностью его качественного освоения в стенах медицинского вуза, что в конечном итоге повысит конкурентоспособность выпускников на международной арене.

Список литературы.

1. Chan Sharon, Binti Mamat, Norul Hidayah, Nadarajah Vishna. (2022). Mind your language: the importance of English language skills in an International Medical Programme (IMP). BMC Medical Education. №22. 10.1186/s12909-022-03481-w.

2. Стеблецова А.О. (2021). Иностранные языки в медицинском образовании: современные лингводидактические тенденции//Международный журнал гуманитарных и естественных наук. №1-4.

3. Усманова Н.Б. (2021). Цифровая трансформация высшего образования: тенденции и особенности реализации для стран с развивающейся экономикой «Перспективы развития высшего образования» Рецензируемый научно-методический журнал экспертов Erasmus+ в области высшего образования Республики Узбекистан. №10. С. 6-9.

4. Gholami Javad, Sarkhosh Mehdi, Karimi Ebrahim. (2021). Iranian EFL teachers' attitudes towards the effectiveness of ELT conferences. International journal of foreign language teaching and research. №9. P. 131-142. 10.52547/JFL.9.38.131.

5. Saidova K. (2025). Education associated with medical English. Journal of science-innovative research in Uzbekistan. 3(1). P. 640-644. <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/65787>
6. АКЬЕВА Л.Д. (2024). Modern approaches and methods in teaching English for specific purposes. СИМВОЛ НАУКИ. № 6-1-1. P. 84-86.
7. Prikazchikov, Max. (2024). Medical English course for Russian-speaking dentists. A needs analysis study. 10.13140/RG.2.2.27319.84642.
8. Islam Md. Kabirul et al. (2021). Promoting student-centered blended learning in higher education: A model. E-Learning and Digital Media. №19. P. 36-54.
9. Borg Alexander, Parodis Ioannis, Skantze Gabriel. (2024). Creating virtual patients using robots and large language models: a preliminary study with medical students. P. 273-277. 10.1145/3610978.3640592.
10. Mykytka Iryna. (2023). The use of Quizlet to enhance l2 vocabulary acquisition. Encuentro Journal. №31. P. 56-69. 10.37536/ej.2023.31.2123.
11. Plota Despoina, Karalis Thanassis, Kedraka Katerina. (2025). Exploring the impact of the flipped classroom on student engagement in higher education: a quantitative approach. European journal of open education and E-learning studies. №10. P. 124-138. 10.46827/ejoe.v10i3.6282.
12. Triantafyllou S.A., Georgiadis C., Sapounidis T. (2025). Gamification in education and training: a literature review. Int. Rev. Educ. №71. P. 483-517 <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10111-8>
13. Rosewilliam S., Indramohan V., Breakwell R., Liew BXW, Skelton J. (2019). Patient-centred orientation of students from different healthcare disciplines, their understanding of the concept and factors influencing their development as patient-centered professionals: a mixed methods study. BMC Med Educ. №19(1). P. 347. Doi: 10.1186/s12909-019-1787-4. PMID: 31510999; PMCID: PMC6737623.
14. Leonardo Rojas-Mezarina et al. (2025). Perceptions of the implementation of a case-creation methodology in a health management course among medical students: a mixed-methods study. 10.1101/2025.10.25.25329949.
15. Qaxxarov M.M. (2023). Project-based learning: reshaping educational paradigms // Экономика и социум. №12(115). P. 2. <https://cyberleninka.ru/article/n/project-based-learning-reshaping-educational-paradigms>
16. Cargill M., O'Connor P. (2021). Writing scientific research articles: strategy and steps. Wiley-Blackwell.
17. Sharipova F.I. (2025). The problem of integrating Latin terms into medical English in teaching as foreign language. International multidisciplinary journal for research & development №12(03). <https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/2822>
18. Kholikulova N.T. (2025). Importance of Latin language and medical terminology in medicine. E-conference platform. №1. P. 341-343. <https://journals.tnmu.uz/index.php/conference/article/view/1751>
19. Nguyen N.G.H. (2025). Challenges and strategies in teaching English for medical purposes: a literature review. International journal of language instruction. №4(3). P. 57-73. <https://doi.org/10.54855/ijli.25434>
20. Thomas S.C. Farrell. (2020). Professional development through reflective practice for English-medium instruction (EMI) teachers. International journal of Bilingual Education and Bilingualism. №23:3. P. 277-286. 10.1080/13670050.2019.1612840